

РАЗДЕЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677327>

УДК 621

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
МАШИНОСТРОЕНИИ**

В.М. Рожин, Е.В. Кусакин,
студенты 3 курса, напр. «Агроинженерия»

Л.Я. Лебедев,
научный руководитель,
проф.,
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА,
г. Ижевск

Аннотация: Для современного производства требуются новые конструкционные материалы, превышающие по своим свойствам традиционные, которые в ближайшее время смогут, в частичной мере их заменить. Серьезный переворот совершили полимерные материалы в области сельского хозяйства.

В данной статье исследуются возможности применения полимерных материалов в сельскохозяйственном машиностроении, показаны примеры применения полиамида-6 в условиях сельского хозяйства, машиностроения, а также условия при которых его применяют. Описаны его преимущества и недостатки, проведено сравнение со стальными изделиями, и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: полиамид-6, машиностроение, промышленность

**USE OF MODERN POLYMER MATERIALS IN AGRICULTURAL
MACHINERY**

V.M. Rozhin, E.V. Kusakin,
3rd year students, ex. "Agroengineering"

L.Ya. Lebedev,
Scientific Director,
Professor,
FSBEI HE Izhevsk State Agricultural Academy,
Izhevsk

Annotation: Modern production requires new construction materials that exceed traditional ones in their properties, which in the near future will be able to partially replace them. Polymer materials in the field of agriculture have made a major revolution.

This article examines the possibilities of using polymeric materials in agricultural engineering, shows examples of the use of polyamide-6 in agriculture, mechanical engineering, as well as the conditions under which it is used. Its advantages and disadvantages are described, a comparison is made with steel products, and the corresponding conclusions are drawn.

Keywords: polyamide-6, mechanical engineering, industry

Целью работы является исследование возможности использования полиамида-6 (капролона) в машиностроительной отрасли.

Задачи работы:

1. Изучить возможности применения полимерных материалов в с/х промышленности.

2. Рассмотреть механические свойства материала и его возможности использования в различных агрессивных средах.

Полиамид-6 – это многофункциональный полимерный материал, получаемый методом экструзии, который используется в многих технических процессах и многих отраслях. Имеет множество модификаций, которые достигаются изменением путей его получения, в зависимости от используемого метода получения используется совершенно в разнообразных отраслях [1-5].

Техническими характеристиками полиамида-6 являются:

- 1) плотность от 1.135 до 1.16 г/см³;
- 2) напряжение на разрыв от 70 до 100 МПа;
- 3) рабочая температура от -40 до 80 °С;
- 4) температура плавления 225 °С;
- 5) коэффициент трения по металлу от 0.2 до 0.3.

Полиамид-6 достаточно универсальный материал, он используется во многих отраслях, в данной работе мы рассмотрим его в сельскохозяйственном машиностроении. В машиностроении его часто используют, как качественный аналог стали, например для изготовления:

1) подшипников скольжения и качения (рис. 1), вкладышей узлов трения, работающий при нагрузке не более 10 МПа, при наличии или отсутствии смазки;

Рисунок 1 – Подшипники качения

2) шкивов ремённых передач, роликов и блоки грузоподъёмных механизмов с тяговым усилием до 3т (рис. 2);

Рисунок 2 – Блоки ГПМ

3) червячных и зубчатых колес (рис. 3), звездочек и других устройств с целью снижения уровня шума и вибрации.

Рисунок 3 – Зубчатые колеса

Использование капролона обуславливается тем, что он на порядок дешевле стали и не подвержен коррозии, что существенно удешевляет процесс производства изделий, а по характеристикам получаемых деталей не уступает стали, а в некоторых аспектах превосходит ее. В Ижевской ГСХА разработана установка для производства биологических добавок для КРС в которой был использован капролон в качестве прокладки, для обеспечения герметичности, также его используют для изготовления: доильных аппаратов; полиэтиленовых мешков для минеральных удобрений; поилок для птиц; ленточных транспортеров (рис. 4-6).

Рисунок 4 – Вакуумный-смеситель для изготовления БАДов при кормлении КРС

Рисунок 5 – Наименование установки

Рисунок 6 – Доильный аппарат с использованием полимеров

Полимеры не подвержены окислению при доении и попадания молочной продукции на элементы доильного аппарата. Снижается вес конструкции, что благоприятно сказывается на животных.

Видов полиамида-6 достаточно много, и каждый используется для выполнения тех или иных требуемых условий. Например: Литевой полиамид-6 – это самый распространенный вид полиамида, он достаточно простой в изготовлении и хорошо поддается постобработке, например расточке. Это обуславливается его особым строением (рис. 7), а именно наличием в нем углерода и азотных соединений (могут быть другие соединения в зависимости от вида получения) [4-8].

Рисунок 7 – Строение полиамида-6 (литьевой)

Экструзивный используют в электротехнике в качестве диэлектрического элемента, т.к. его проводимость крайне мала. Полиамид с дисульфидом молибдена – хорошие механические и антифрикционные свойства, может работать в узлах с повышенной рабочей температурой.

Таблица 1 – Основные характеристики полиамида-6

Наименование характеристики	Полиамид-6	Сталь 40X
Плотность, г/см ³	1,135-1,16	7.8
Модуль упругости при растяжении, МПа	2000-2300	215000
Модуль упругости при сжатии, МПа	3500-4000	206000
Предел прочности при	Не менее 90	665

Наименование характеристики	Полиамид-6	Сталь 40X
сжатии, МПа		
Предел прочности при изгибе, МПа	Не менее 80	31
Допускаемая рабочая температура, °С	90	440
Оптимальная рабочая температура, °С	-40 °С до +80 °С	-40 °С до +450 °С
Температура плавления, °С	220-225	1100

Результаты исследования. Данный материал не идеален и имеет свои преимущества и недостатки, например одним из его главных преимуществ – это невосприимчивость к агрессивным средам, что играет существенную роль для машиностроения, т.к в данной отрасли имеется множество агрессивных сред, такие как: масла, топливо-смазочные материалы и т.д. Имеет высокую коррозионную стойкость, что даст хорошее преимущество перед сталью в судостроительной промышленности. В условиях современной реальности роль играет его экологическая безопасность, он подвержен вторичной переработке и при соблюдении правил переработки он не будет вредить экологии. К недостаткам можно отнести то, что диапазон его рабочих температур на порядок ниже стали, т.е следует то, что его нельзя использовать в узлах, где температура выше, чем его рабочая температура. Также у литьевого полиамида-6 пониженная гигроскопичность, в следствии этого он накапливает статическое электричество и не может его никуда отдать.

Вывод. Проведя данное исследование можно сделать выводы, что полиамид-6 очень хороший материал для применения его в машиностроении, т.к обладает хорошими показателями и при наличии всех его недостатков, его преимущества очень велики. Его можно применение может хорошо сказаться на экономических показателях производства, т.к. он может заменить множество изделий из нержавеющей и цветных металлов, например таких как бронзу. Также его можно применять при ремонте оборудования, что гораздо удешевляет процесс ремонта и облегчает его.

Список литературы

[1] Лебедев Л.Я. Проектирование, расчет и основы конструирования деталей машин в приводах технологического оборудования АПК: учебное пособие. /Л.Я. Лебедев. – Ижевск, 2018. 185 с.

[2] Лебедев Л.Я. Проектирование механизмов грузоподъемных и транспортирующих машин: Учебное пособие. / Л.Я. Лебедев, А.Л. Шкляев, Р.Р. Шакиров. – Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, 2017. 92 с.

[3] Лебедев Л.Я. Проектирование и расчет приводов технологического оборудования: учебное пособие. / Л.Я. Лебедев, А.Л. Шкляев. / Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, 2016. 216 с.

[4] Лебедев Л.Я. Детали машин и основы конструирования: учебное пособие. / Л.Я. Лебедев, А.В. Костин, А.Г. Иванов. – Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, 2014. 204 с.

[5] Лебедев Л.Я. [Проектирование и расчет приводов технологического оборудования: учебное пособие]. / Л.Я. Лебедев. – Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Ижевск, 2012. 76 с.

[6] Черкасова С.А., Боровских В.Е. // Вестник СГТУ. – 2011. выпуск 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polimernye-materialy-v-mashinostroenii-i-ih-opyt-ispolzovaniya-v-korpusah-avtomobiley>. (дата обращения:09.03.2021).

[7] Разработка установки для получения биологически активных добавок для кормления сельскохозяйственных животных. В сборнике: Актуальные проблемы агроинженерии в ххi веке. / П.Л. Максимов, Л.Я. Лебедев, И.А. Охотникова, А.В. Костин, А.Г. Иванов. – Ижевская ГСХА, 2018. 134-138 с.

[8] Пат. RU 180675. Смеситель для получения биологически активной кормовой добавки. / П.Л. Максимов, Ю.Г. Крысенко, Л.Я. Лебедев, И.А. Охотникова, А.В. Костин, Н.Г. Касимов. Заявление: 21.06.2018.

Bibliography (Transliterated)

[1] Lebedev L.Ya. Design, calculation and design fundamentals of machine parts in drives of technological equipment of the agro-industrial complex: a tutorial. / L. Ya. Lebedev. – Izhevsk, 2018. 185 p.

[2] Lebedev L.Ya. Design of mechanisms for lifting and transporting machines: Textbook. / L.Ya. Lebedev, A.L. Shklyayev, R.R. Shakirov. – Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, 2017. 92 p.

[3] Lebedev L.Ya. Design and calculation of drives of technological equipment: a tutorial. / L.Ya. Lebedev, A.L. Shklyayev. / Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, 2016. 216 p.

[4] Lebedev L.Ya. Machine parts and design basics: a tutorial. / L.Ya. Lebedev, A.V. Kostin, A.G. Ivanov. – Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, 2014. 204 p.

[5] Lebedev L.Ya. [Design and calculation of drives of technological equipment: a tutorial]. / L.Ya. Lebedev. – Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, 2012. 76 p.

[6] Cherkasova S.A., Borovskikh V.E. // Bulletin of SSTU. – 2011. Issue 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polimernye-materialy-v-mashinostroenii-i-ih-opyt-ispolzovaniya-v-korpusah-avtomobiley>. (date of access: 09.03.2021).

[7] Development of an installation for obtaining biologically active additives for feeding farm animals. In the collection: Actual problems of agricultural engineering in the 21st century. / P.L. Maximov, L. Ya. Lebedev, I.A. Okhotnikova, A.V. Kostin, A.G. Ivanov. – Izhevsk State Agricultural Academy, 2018. 134-138 p.

[8] Pat. RU 180675. Mixer for obtaining a biologically active feed additive. / P.L. Maksimov, Yu.G. Krysenko, L. Ya. Lebedev, I.A. Okhotnikova, A.V. Kostin, N.G. Kasimov. Application: 06/21/2018.

© В.М. Рожин, Е.В. Кусакин, 2021

Поступила в редакцию 20.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Рожин В.М., Кусакин Е.В. Использование современных полимерных материалов в сельскохозяйственном машиностроении // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 40-48. URL: <https://ip-journal.ru/>